

Metodologia de Projeto de Circuitos Integrados Utilizando Algoritmo de PSO

AUGUSTO ARANDA FIGUEIREDO¹

¹Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, Campus Itabira, Itabira/MG - Brasil (CEP: 35903-087)

Augusto Aranda Figueiredo (augustofigueiredo@unifei.edu.br)

• **ABSTRACT** O projeto de circuitos integrados analógicos apresenta desafios devido à necessidade de otimizar múltiplos parâmetros e objetivos que variam de acordo com a aplicação. Este trabalho explora a aplicação do algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (*Particle Swarm Optimization*, PSO) no projeto de um par diferencial com carga ativa. Através do PSO, parâmetros como largura e comprimento dos canais dos transistores, corrente de polarização e tensões de alimentação foram ajustados para maximizar o ganho diferencial e as frequências de corte e de ganho unitário, além de minimizar a área ocupada pelo circuito. Os resultados obtidos demonstram que o PSO foi capaz de superar o projeto manual em métricas críticas, com aumento no desempenho geral do circuito. Este estudo destaca a eficácia do PSO em projetos de circuitos analógicos e propõe direções para aplicações futuras.

• **PALAVRAS-CHAVE** Otimização por Enxame de Partículas; PSO; Circuitos Analógicos; Par Diferencial; Projeto Automatizado.

I. INTRODUÇÃO

A Criação de circuitos integrados analógicos pode ser uma tarefa bastante desafiadora, pois é necessário um equilíbrio ao lidar com a caracterização de *trade-offs* complexos entre objetivos não lineares, ao mesmo tempo que satisfazem as restrições do projeto [1]. Mesmo com uma quantidade pequena de transistores, o projeto manual demanda um tempo considerável, devido à grande quantidade de parâmetros e objetivos que devem ser considerados, os quais variam conforme o tipo de circuito e sua aplicação.

Recentemente, os amplificadores operacionais transcondutância (OTAs) têm sido amplamente explorados na literatura como blocos fundamentais em projetos analógicos devido à sua versatilidade e aplicabilidade em diversas topologias, incluindo pares diferenciais [2]. Estudos sistemáticos, como o conduzido por Braga et al. (2022), destacam inovações no design de OTAs, incluindo técnicas de reciclagem de corrente e topologias multiestágio, o que evidencia o contínuo interesse da comunidade acadêmica na evolução desses dispositivos. Neste contexto, o par diferencial com carga ativa, utilizado neste trabalho, insere-se como um dos blocos básicos mais relevantes em OTAs modernos, permitindo um design eficiente com transistores CMOS.

Em um amplificador operacional de transcondutância

(OTA), os parâmetros incluem aspectos como a largura (W) e o comprimento (L) do canal do transistor, a tensão de modo comum (V_{CM}), bem como as capacitâncias e resistências envolvidas no circuito. Além disso, os objetivos incluem alcançar o ganho de tensão em malha aberta, a frequência de ganho de tensão unitário, a margem de fase, as condições de polarização em corrente contínua, o consumo total de energia, a área ocupada pelos transistores, as regiões de operação dos transistores, o *slew rate* (SR) e a taxa de rejeição do modo comum (CMRR) [3].

Historicamente, existem dois fluxos principais de metodologias de otimização: a abordagem por simulação, na qual um conjunto complexo de restrições de desempenho é otimizado utilizando repetitivamente um simulador de circuitos contido em um ciclo de otimização, e a metodologia baseada em equações, que utiliza técnicas de análise de circuitos, permitindo um processo de automação mais rápido, embora sacrifique alguma precisão devido ao uso de aproximações simplificadas dos dispositivos [1].

Algoritmos bioinspirados oferecem uma solução interessante para problemas de otimização devido à sua eficácia no tratamento de cenários complexos onde os métodos tradicionais enfrentam dificuldades [4]. Esses algoritmos destacam-se no tratamento de problemas não

lineares com várias restrições, fornecendo uma abordagem robusta em comparação com técnicas convencionais de otimização. A incorporação de mudanças aleatórias e a exploração em algoritmos bioinspirados, como procedimentos de busca por enxame, permite uma exploração diversificada de espaços de soluções, potencialmente levando a resultados de otimização superiores [5].

Diversos aspectos do projeto de um circuito integrado podem ser otimizados, como as propriedades dos elementos do circuito. Por exemplo, Kartci (2019) utilizou um Algoritmo Genético (GA) para otimizar os componentes do circuito, enquanto Karthick (2023) otimizou a topologia e o layout usando uma abordagem híbrida com a *Whale Optimization* e *Adaptive Bird Swarm Optimization* (WO-ABSO) [6], [7]. No dimensionamento do circuito, o objetivo foi minimizar a área do circuito [8].

Circuitos integrados analógicos são essenciais em diversas aplicações, como no processamento de sinais analógicos, em microfones para captação de som, fotocélulas em câmeras de vídeo, e sismógrafos que detectam vibrações da terra [9]. Além disso, sinais analógicos muitas vezes precisam ser processados digitalmente, exigindo conversores de sinal analógico-digital e digital-analógico.

Sendo assim, com o crescente desenvolvimento de dispositivos inteligentes, Internet das Coisas (IoT), *wearables*, entre outros, a otimização no processo de design de circuitos integrados é vital para o desenvolvimento de dispositivos mais robustos, potentes, menores e mais eficientes. Este trabalho propõe o uso do PSO para otimizar parâmetros de um par diferencial com carga ativa, buscando maximizar o desempenho e minimizar os custos associados ao projeto.

II. OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS (PSO)

A otimização por enxame de partículas (*Particle Swarm Optimization*, PSO) é um algoritmo bioinspirado amplamente utilizado para problemas de otimização não linear. Inspirado no comportamento coletivo de grupos de animais, como revoadas de pássaros e cardumes de peixes, o PSO busca encontrar soluções ótimas em espaços multidimensionais de forma iterativa [10].

O PSO é reconhecido por sua simplicidade de implementação e eficácia em lidar com problemas de otimização complexos, tornando-o uma escolha popular em diversas áreas [11], o fluxograma apresentado na Figura 1 ilustra o ciclo do algoritmo, desde a inicialização da população até a verificação do critério de parada. Este ciclo garante que as partículas explorem o espaço de busca de forma balanceada, combinando exploração global e refinamento local.

O método opera utilizando uma população de partículas, onde cada partícula representa uma solução potencial para o problema. Inicialmente, as partículas

FIGURE 1: Fluxograma PSO

são posicionadas aleatoriamente no espaço de busca e avaliadas por meio de uma função de custo (*fitness*), que quantifica a qualidade da solução.

Em cada iteração, a posição x_i e a velocidade v_i de cada partícula i são atualizadas de acordo com as seguintes equações:

$$v_i(t+1) = w \cdot v_i(t) + c_1 \cdot r_1 \cdot (p_{best} - x_i) + c_2 \cdot r_2 \cdot (g_{best} - x_i) \quad (1)$$

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1) \quad (2)$$

Onde w é o peso de inércia, c_1 e c_2 são os coeficientes de aprendizado, e r_1 e r_2 são números aleatórios no intervalo $[0,1]$. p_{best} representa a melhor solução encontrada pela partícula, e g_{best} a melhor solução global entre todas as partículas.

Para aplicar o PSO de maneira eficiente, é fundamental definir os parâmetros que controlam o comportamento do algoritmo:

- **Peso de inércia (w):** Controla a contribuição da velocidade anterior na nova velocidade da partícula. Um valor maior incentiva a exploração global do espaço de busca, enquanto um valor menor favorece o refinamento local. Valores típicos estão na faixa de 0,4 a 0,9.
- **Coefficientes de aprendizado (c_1 e c_2):** Representam o impacto das componentes cognitiva (c_1) e social (c_2) na atualização da velocidade. O parâmetro c_1 incentiva a partícula a retornar para sua melhor solução anterior (p_{best}), enquanto c_2 a atrai em direção à melhor solução global (g_{best}). Na literatura,

valores comuns para ambos são de 1,5 a 2,0.

- **Tamanho da população:** Define o número de partículas utilizadas. Populações menores aceleram a convergência, enquanto populações maiores aumentam a diversidade e reduzem a probabilidade de mínimos locais. Valores típicos variam de 10 a 50 partículas, dependendo da complexidade do problema.
- **Critério de parada:** Determina quando o algoritmo deve encerrar as iterações. Os critérios mais comuns incluem:
 - Número máximo de iterações;
 - Convergência do valor da função *fitness*;
 - Estagnação da população.

Esses parâmetros afetam diretamente a eficiência do PSO, balanceando a exploração e a exploração do espaço de busca. A escolha de seus valores é frequentemente feita com base em heurísticas ou estudos empíricos, adaptando-os à natureza do problema.

Dessa forma, os principais aspectos a serem determinados na utilização do PSO são a definição das restrições do espaço de busca e os objetivos da otimização através da função *fitness*. Ainda assim, o PSO é um algoritmo simples e com baixo custo computacional, o que o torna bastante atrativo para a otimização de projetos de circuitos integrados.

No contexto de projeto de circuitos analógicos, o PSO é particularmente atraente devido ao seu baixo custo computacional e à simplicidade de implementação. Além disso, sua capacidade de lidar com funções objetivo não lineares e múltiplas restrições o torna adequado para problemas complexos, como o projeto do par diferencial descrito neste trabalho. Nas próximas seções, será detalhada como a função *fitness* foi formulada para atender aos objetivos específicos deste projeto.

III. PROJETO DO CIRCUITO: PAR DIFERENCIAL COM CARGA ATIVA

O par diferencial é amplamente reconhecido como um componente essencial em circuitos analógicos, desempenhando um papel fundamental como estágio de entrada em amplificadores operacionais e outros sistemas eletrônicos. Sua principal vantagem está na capacidade de amplificar sinais diferenciais enquanto rejeita componentes de modo comum, o que o torna ideal para aplicações sensíveis a ruídos e interferências [12]. Neste trabalho, o par diferencial foi projetado com uma carga ativa, como ilustrado na Figura 2, utilizando tanto métodos tradicionais quanto uma abordagem baseada em otimização para fins de comparação.

FIGURE 2: Par diferencial com espelho de corrente como carga ativa.

O circuito consiste em dois transistores MOSFET (*Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*), Q_1 e Q_2 , que formam o par diferencial, e uma fonte de corrente I_{bias} , responsável por estabelecer a polarização. A carga ativa é implementada por meio de um espelho de corrente composto pelos transistores Q_3 e Q_4 . O dimensionamento adequado das dimensões W e L dos canais dos transistores é fundamental para garantir o casamento entre os pares Q_1 - Q_2 e Q_3 - Q_4 , otimizando o ganho diferencial e a rejeição de modo comum.

A. ANÁLISE EM CORRENTE CONTÍNUA (DC)

O projeto do circuito visa assegurar que os transistores operem na região de saturação, definida pela condição $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$, garantindo máxima amplificação. A corrente de dreno de cada transistor na região de saturação é expressa por:

$$I_D = \frac{k_n}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS}), \quad (3)$$

onde:

- k_n é o parâmetro do transistor relacionado à mobilidade e capacitância do óxido.
- V_{GS} é a tensão entre a porta (Gate) e a fonte (Source).
- V_{TH} é a tensão de limiar.
- λ representa o efeito Early
- V_{DS} é a tensão entre a dreno (Drain) e a fonte (Source).

A análise em corrente contínua também considera o casamento dos transistores Q_1 e Q_2 , de modo a garantir que a corrente seja igualmente dividida entre os dois ramos do circuito.

Os parâmetros V_{DD} (tensão de alimentação), V_{CM} (tensão de modo comum) e I_{bias} (corrente de polarização) foram projetados para proporcionar estabilidade ao circuito e maximizar o ganho diferencial. O ajuste cuidadoso das dimensões W e L dos transistores é essencial para atender aos requisitos de desempenho, como rejeição de modo comum e linearidade.

B. ANÁLISE EM CORRENTE ALTERNADA (AC)

No regime de corrente alternada, a tensão de saída v_{out} é originada pela diferença entre as correntes i_D que atravessam as cargas ativas do espelho de corrente, sendo essa diferença promovida pela aplicação de uma tensão v_{in1} e v_{in2} nas portas dos transistores do par diferencial. A correlação entre a tensão de saída e o sinal de entrada diferencial é estabelecida pela função de transferência:

$$v_{out} = A_d \cdot (v_{in1} - v_{in2}), \quad (4)$$

onde A_d é o ganho diferencial, definido por:

$$A_d = g_m \cdot R_{out}. \quad (5)$$

A transcondutância g_m dos transistores MOSFET é dada por:

$$g_m = \frac{2I_{bias}}{V_{ov}}, \quad (6)$$

em que $V_{ov} = V_{GS} - V_{TH}$ é a tensão de *overdrive*, e R_{out} é a resistência de saída equivalente proporcionada pela carga ativa. Um alto valor de R_{out} é crucial para maximizar o ganho diferencial, sendo diretamente influenciado pelas propriedades do espelho de corrente.

C. ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

A resposta em frequência do circuito é limitada pelas capacitâncias parasitas dos transistores e pela impedância de saída. O ganho começa a decair a partir de uma frequência de corte superior f_H , dada por:

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_{out} C_{out}}, \quad (7)$$

onde C_{out} é a capacitância efetiva vista na saída do circuito, composta pelas capacitâncias parasitas C_{gs} , C_{gd} e capacitâncias de interconexão. As métricas de desempenho consideradas incluem a frequência de corte f_H e a frequência de ganho unitário f_u , que são parâmetros essenciais na avaliação do comportamento em alta frequência de amplificadores diferenciais.

Durante a elaboração do projeto, é imperativo estabelecer inicialmente alguns parâmetros, como na polarização de um par diferencial. Com base nos valores apresentados em k_n , V_{TH} e λ , é possível escolher os valores de I_{bias} , V_{DD} , bem como as quedas de tensão, para assim calcular os valores de W e L que atendem às

condições de polarização. Embora essas escolhas simplifiquem o processo de projeto do circuito, elas podem não ser ideais dependendo do objetivo específico do circuito e apresentam-se particularmente desafiadoras quando o objetivo é maximizar ou minimizar uma métrica determinada.

IV. PROJETO DE CIRCUITOS ANALÓGICOS POR OTIMIZAÇÃO COM PSO

O desenvolvimento do par diferencial com carga ativa, empregando o algoritmo PSO, requer a determinação de métricas de desempenho, assim como a especificação dos parâmetros do circuito e suas respectivas faixas de variação. Este processo foi viabilizado através de uma combinação de ferramentas computacionais adotadas, sendo elas:

- **Python:** Linguagem de programação amplamente utilizada devido a sua simplicidade e vasta gama de bibliotecas científicas disponíveis.
- **PySpice:** Biblioteca Python que permite a interação com o simulador NgSpice, utilizada para realizar simulações de circuitos eletrônicos.
- **NgSpice:** Simulador de circuitos responsável por avaliar o desempenho elétrico do circuito em termos das métricas definidas.

essas ferramentas asseguraram a integração direta entre o PSO e as simulações de circuitos, o que simplificou o fluxo de trabalho e permitiu uma análise detalhada dos resultados.

Os parâmetros de projeto considerados para o par diferencial foram:

- Largura (W) e Comprimento (L) do canal dos transistores MOSFET;
- Corrente de polarização (I_{bias});
- Tensão de alimentação (V_{DD});
- Tensão de modo comum (V_{CM}).

Esses parâmetros foram restritos pelas limitações tecnológicas do processo de fabricação, como o tamanho mínimo dos canais W e L , e pelas especificações elétricas do circuito.

Os objetivos da otimização incluem:

- Garantir a polarização DC do circuito, assegurando que os transistores operem na região de saturação;
- Minimizar a área ocupada pelo circuito;
- Maximizar o ganho diferencial (A_d);
- Maximizar as frequências de corte (f_H) e de ganho unitário (f_u).

A função *fitness*, apresentada na equação (8), é utilizada para avaliar cada partícula com base nas métricas mencionadas. O objetivo do PSO é minimizar o valor calculado por esta função, onde cada termo representa uma métrica associada ao desempenho do circuito.

$$\text{Fitness} = w_1 \cdot \text{pol}_{\text{fit}} + w_2 \cdot \text{gain}_{\text{fit}} + w_3 \cdot \text{cutoff}_{\text{fit}} + w_4 \cdot \text{unitgain}_{\text{fit}} + w_5 \cdot \text{area}. \quad (8)$$

Os pesos w_i são utilizados para ajustar a relevância de cada métrica no valor final da função *fitness*. Eles também desempenham um papel fundamental ao evitar que métricas com valores muito altos ou muito baixos dominem o resultado da otimização. A escolha dos valores desses pesos será detalhada na seção de resultados.

Cada termo da função *fitness* é definido como se segue:

- pol_{fit} : Métrica de ajuste da polarização DC do circuito, calculada como a diferença absoluta entre a tensão de saída (V_{out}) e a tensão alvo ($V_{target} = V_{DD}/2$):

$$pol_{fit} = |V_{out} - V_{target}|.$$

- $gain_{fit}$: Métrica associada ao ganho diferencial, calculada como o inverso do ganho $A_v = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}}$. Este termo incentiva soluções com maior ganho:

$$gain_{fit} = \frac{1}{A_v}.$$

- $cutoff_{fit}$: Métrica associada à frequência de corte (f_H), definida como o inverso de f_H , penalizando soluções com baixas frequências de corte:

$$cutoff_{fit} = \frac{1}{f_H}.$$

- $unitgain_{fit}$: Métrica relacionada à frequência de ganho unitário (f_u), também calculada como o inverso de f_u , favorecendo soluções com maior desempenho em altas frequências:

$$unitgain_{fit} = \frac{1}{f_u}.$$

- *area*: Área ocupada pelo circuito, calculada com base nas dimensões dos transistores W e L para os transistores PMOS e NMOS:

$$area = (W_{PMOS} \cdot L_{PMOS}) + (W_{NMOS} \cdot L_{NMOS}).$$

Para a implementação do PSO, os seguintes hiperparâmetros foram definidos empiricamente com base em testes realizados

- **Peso de Inércia** (w): 0,5.
- **Coefficientes de Aprendizagem local** c_1 : 2.
- **Coefficientes de Aprendizagem global** c_2 : 1,5.
- **Tamanho da População**: 10.
- **Critério de Parada**: 100 iterações ou convergência dos valores de *fitness*.

Os parâmetros do circuito foram inicializados de forma aleatória dentro dos seguintes intervalos:

- **Tensão de Alimentação** (V_{DD}): 1 V a 5 V.
- **Corrente de Polarização** (I_{bias}): 30 μA .
- **Largura do Canal do PMOS** (W_{PMOS}): 135 nm a 200 nm.
- **Largura do Canal do NMOS** (W_{NMOS}): 135 nm a 200 nm.

A tecnologia CMOS utilizada neste trabalho baseia-se no modelo de 45 nm disponibilizado por [13]. Apesar de

a tecnologia permitir larguras e comprimentos mínimos de canal (W_{min} e L_{min}) de 45 nm, foi adotado um limite prático de três vezes o tamanho mínimo, ou seja, 135 nm. Essa restrição foi aplicada para mitigar os efeitos de canal curto, garantindo um comportamento mais previsível e adequado dos dispositivos.

Essa abordagem assegurou que as dimensões do canal (W e L) respeitassem as limitações tecnológicas e garantissem que os transistores operassem na região de saturação, necessária para o correto funcionamento do par diferencial com carga ativa.

V. RESULTADOS

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a aplicação do algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO) no projeto de um par diferencial com carga ativa. Para avaliar o desempenho do circuito otimizado, foram consideradas métricas fundamentais, como polarização DC, ganho diferencial, frequência de corte e frequência de ganho unitário, as quais foram comparadas a um circuito projetado manualmente com o auxílio de um simulador. As simulações e análises foram conduzidas utilizando scripts desenvolvidos especificamente para este estudo, disponíveis publicamente em [14]. Para uma explicação detalhada sobre o funcionamento do algoritmo implementado, recomenda-se o vídeo explicativo [15].

Após 100 iterações do PSO, os valores ótimos para os parâmetros do circuito foram obtidos, conforme apresentado na Tabela 1. Esses valores maximizam o desempenho nas métricas definidas pela função *fitness*.

TABLE 1: Comparação dos parâmetros do circuito projetado manualmente e otimizados pelo PSO.

Parâmetro	Projeto Manual	Otimização
V_{DD} [V]	3,0	3,0
I_{bias} [μA]	30	30
W/L_{PMOS} [μm]	171/200	172/200
W/L_{NMOS} [μm]	155/200	168/200

Os gráficos de ganho em função da frequência (Análise AC) e os sinais de entrada e saída (Análise Transiente) foram comparados para ambos os circuitos.

A Figura 3 apresenta o gráfico de Bode para os circuitos projetados manualmente e otimizados. Ambos os circuitos obtiveram uma frequência de corte f_H de 6,9 kHz. Entretanto, a frequência de ganho unitário f_u aumentou de 794,33 kHz no manual para 831,76 kHz no otimizado.

A análise transiente foi realizada com um sinal diferencial de entrada senoidal. O circuito otimizado apresentou um ganho diferencial (A_d) de 60.66, superior ao circuito manual com 57.82, conforme destacado na Tabela 2.

FIGURE 3: Comparação do diagrama de Bode entre o circuito projetado manualmente e o otimizado.

TABLE 2: Métricas de desempenho do circuito projetado manualmente e otimizados pelo PSO.

Métrica	Projeto Manual	Otimização
Ganho (A_d) -	57,82	60,66
f_H [kHz]	6,8	6,8
f_u [kHz]	794,33	831,76

A Figura 4 mostra a evolução do valor da função *fitness* ao longo das iterações do PSO. Observa-se que a convergência ocorreu em aproximadamente 10 iterações, indicando a eficiência do algoritmo.

FIGURE 4: Evolução da função *fitness* ao longo das iterações do PSO.

Os resultados demonstram que a aplicação do PSO no projeto do par diferencial foi capaz de superar o desempenho do projeto manual em métricas essenciais, como ganho e frequências características, com aumento marginal na área ocupada.

VI. CONCLUSÃO

Este estudo abordou a aplicação de algoritmos bioinspirados, especialmente o PSO, no design de circuitos analógicos. O foco foi demonstrar como a otimização automatizada pode superar o design manual em termos de desempenho, considerando métricas como ganho diferencial, frequência de corte, frequência de ganho unitário e área ocupada.

Os resultados obtidos indicaram que o uso do PSO foi eficaz em maximizar o desempenho do par diferencial com carga ativa. Em comparação com o design manual, observou-se um aumento na frequência de ganho unitário, além de uma melhora ligeira no ganho diferencial. Embora tenha ocorrido um aumento marginal na área ocupada, este foi considerado aceitável frente às melhorias obtidas.

A metodologia desenvolvida validou a eficiência do PSO em lidar com problemas complexos de múltiplos objetivos e restrições, destacando sua rápida convergência e baixo custo computacional. Esses fatores tornam o PSO uma ferramenta promissora para aplicações no design eletrônico. Recomenda-se, no entanto, expandir a aplicação do PSO para projetos mais complexos, como amplificadores multistádios ou circuitos RF, que envolvem desafios de otimização mais pronunciados.

Embora os resultados deste trabalho tenham comprovado a viabilidade do PSO, a diferença de desempenho entre o circuito projetado manualmente e o circuito otimizado foi limitada. Tal comportamento pode ser atribuído à simplicidade do par diferencial com carga ativa, que apresenta menos desafios em termos

de parâmetros a serem otimizados. Assim, sugere-se a aplicação do PSO em cenários mais complexos, onde o aumento na quantidade de parâmetros e interações entre eles possa amplificar os benefícios da otimização automatizada.

Ademais, estudos futuros poderiam explorar a comparação do PSO com outros algoritmos bioinspirados, como Algoritmos Genéticos ou *Whale Optimization*, oferecendo uma visão mais abrangente das vantagens e limitações de cada abordagem no design de circuitos analógicos. Por fim, a implementação do circuito otimizado em hardware poderia validar os resultados simulados, permitindo uma análise mais profunda das implicações práticas das soluções propostas. Com isso, seria possível ampliar a compreensão sobre os benefícios e limitações do PSO em aplicações reais.

REFERENCES

- [1] R. A. Vural and T. Yildirim, "Analog circuit sizing via swarm intelligence," *AEU-International journal of electronics and communications*, vol. 66, no. 9, pp. 732–740, 2012.
- [2] R. A. d. S. Braga, P. M. M. E. Silva, and D. B. Karolak, "Are cmos operational transconductance amplifiers old fashioned? a systematic review," *Journal of Integrated Circuits and Systems*, vol. 17, no. 1, pp. 1–7, 2022.
- [3] D. S. BONAFÉ, "Utilização de algoritmos evolutivos para a síntese de circuitos cmos: o estado da arte," 2018.
- [4] Z. Jakšić, S. Devi, O. Jakšić, and K. Guha, "A comprehensive review of bio-inspired optimization algorithms including applications in microelectronics and nanophotonics," *Biomimetics*, vol. 8, no. 3, p. 278, 2023.
- [5] G. Devika and A. G. Karegowda, "Bio-inspired optimization: algorithm, analysis and scope of application," in *Swarm Intelligence-Recent Advances and Current Applications*, IntechOpen, 2023.
- [6] A. Kartci, A. Agambayev, M. Farhat, N. Herencsar, L. Brancik, H. Bagci, and K. N. Salama, "Synthesis and optimization of fractional-order elements using a genetic algorithm," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 80233–80246, 2019.
- [7] R. Karthick, A. Senthilselvi, P. Meenalochini, and S. Senthil Pandi, "An optimal partitioning and floor planning for vlsi circuit design based on a hybrid bio-inspired whale optimization and adaptive bird swarm optimization (wo-abso) algorithm," *Journal of Circuits, Systems and Computers*, vol. 32, no. 08, p. 2350273, 2023.
- [8] S. Devi, K. Guha, O. Jakšić, K. L. Baishnab, and Z. Jakšić, "Optimized design of a self-biased amplifier for seizure detection supplied by piezoelectric nanogenerator: Meta-heuristic algorithms versus ann-assisted goal attainment method," *Micromachines*, vol. 13, no. 7, p. 1104, 2022.
- [9] B. Razavi, *Design of analog CMOS integrated circuits*. , 2005.
- [10] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle swarm optimization," in *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, vol. 4, pp. 1942–1948 vol.4, 1995.
- [11] J. Brownlee, "A gentle introduction to particle swarm optimization." <https://machinelearningmastery.com/a-gentle-introduction-to-particle-swarm-optimization/>, 2023. Acessado em: 29 nov. 2024.
- [12] A. Sedra and K. Smith, *Microelectronic Circuits 7th Edition*, International Edition. Oxford University Press, 2015.
- [13] "Model files, learning microeletronics." <https://analogicdesign.com/students/netlists-models/model-files/>. Acessado em: 21 dez. 2024.
- [14] A. A. Figueiredo, "Cmos circuit optimizer with pso and pypspice." https://github.com/Klusmo/cmos.ci.pso_optimizer_with_pypspice, 2024. Acessado em: 29 nov. 2024.
- [15] A. A. Figueiredo, "Metodologia de projeto de circuitos integrados utilizando algoritmo de pso." <https://youtu.be/O0cFwOlvxgA>, 2024. Acessado em: 6 dez. 2024.